

МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ ТАБИЙ-ИЛМИЙ ВА ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИ

Қиём Назаров

фалсафа фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185077>

Дунё илм-фани тараққиётида ўрта аср Шарқ илми, жумладан, Марказий Осиё олимларининг фаолияти алоҳида ўрин тутади. Бу даврда, айниқса, Қуёш, Ой ва сайёраларнинг ҳаракат назарияси, амалий астрономиянинг вақт ва жойнинг географик координаталарини аниқлашга доир масалалари бўйича Ўрта Осиё, хусусан, ўзбек алломалари жуда бой мерос қолдирдилар. Бу даврда мусулмон мамлакатларининг юзлаб буюк мутафаккирлари астрономия, математика ва фалсафа фанлари бўйича тадқиқот ишлари билан машғул бўлдилар. Улар орасида Муҳаммад ал-Хоразмий, Аҳмад ал-Фарғоний, Абу Наср ал-Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Умар Хайём, Абу Маҳмуд Ҳамид ал-Хўжандий, Насируддин ат-Тусий, Маҳмуд ал-Чағминий, Қозизода Румий, Гиёсиддин Жамшид Коший, Улуғбек каби машур сиймолар ўз ижодлари, илмий мерослари билан Марказий Осиё халқларининггина эмас, балки дунё халқларининг бойлигига айланиб, бугун жаҳоннинг барча эллари орасида ҳурмат билан тилга олинадилар.

Жаҳон илм-фани, космология ва астрономия тараққиётига катта улуш қўшган буюк фалакиётчи олим ва давлат арбоби Муҳаммад Тарағай Улуғбек (1394-1449) баракали ижод қилган аллома файласуфлардан биридир. Ўша даврда Фалакиётнинг фақат юлдузларнинг самодаги ўрни эмас, балки инсон ва коинот муносабатларига доир фалсафий хулосаларга асос яратадиган анъанавий фанлардан бири бўлгани назарда тутилса, Улуғбек меросининг биз ўрганаётган мавзу борасидаги аҳамияти янада яққолроқ намоён бўлади. Бу борада академик А.Ахмедов, профессорлар М.Мамадазимов ва бошқаларнинг асарларига таяниб фикр юртилса қуйидагиларни алоҳида таъкидлаш жоиз.

Тарихдан маълумки, ёшлигидан илм билан қизиққан аллома бобомизга таниқли олимлар Қозизода Румий ва Гиёсиддин Жамшид Коший устозлик қилдилар. У гарчи давлат арбоби бўлса ҳам, маданият ва илм-фан равнақиға кўп кучини сарфлади, математика, астрономия, геометрия, тарих, кимё ва бошқа соҳаларда илмий тадқиқотлар олиб борди. Олимнинг дунёқарашида Афлотун, Арасту, Птолемей, Муҳаммад Хоразмий, ал-Фарғоний, Форобий, Ибн Сино, Беруний ва бошқаларнинг асарлари муҳим ўрин эгаллади.

Улуғбек онтологияси ва гносеологияси ўзига хос заминда ва чуқур илмий тамойиллар асосида шаклланган. У аввало табиий-илмий, ижтимоий-фалсафий, ахлоқий ва сиёсий қарашларида унғача яшаб келган, унинг даврида

етакчи мақом ва аҳамиятга эга бўлган тамойиллар таъсири остида Мовароуннахр ҳукмдори ҳамда астрономия фанининг султони мақомига эришди. Диний ва дунёвий билимларга ўзига хос тарзда ёндашди ва унинг онтологиясига кўра, Аллоҳ ҳақиқий борлиқ, чунки у барча нарсаларни яратгувчисидир. У ҳамма нарсага қодир. Лекин яратганнинг абадий эканлиги у яратган оламнинг абадийлигини ҳам таъминлайди, акс ҳолда сабаб билан оқибат бир-биридан узилиб қолган бўлар эди. У ўзига хос куч-қувват, мантиққа зид бўлмаган қонун-қоидалар асосида ўзга нарсаларни, маънавий-рухий жараёнларни яратади. Барча ўзга жараёнлар, ҳодисалар унинг беқиёс ҳусну жамолини тараннум этувчи нарсалардир. Яратган, яратилган ашёларда, турли-туман мўъжизавий ҳодисаларда ўзини намоён этмаса, у оламини беҳудага яратган бўлади. У оламини, инсон ва жамиятни, ақл-заковатни, ҳиссий-нафсоний қувватларни тасодифан, беҳудага яратмаган. Бу яратишнинг ўзида уқиб олинмаган сир-асрори бор. Уларнинг ўзаро алоқадорлиги, сабаб-оқибат муносабатларга кириши, таъсир этиш ва таъсирланиши азалдан сифатида берилган. Лекин улар нодон ва калтафаҳм кимсалар учун нафис пардалар билан ниқобланган. Ақл-заковат, фаросат, фаҳм ва шу каби Кубравиянинг асоси барчага тақсимланган, лекин уларнинг инсоний қувват ҳосил қилиши ҳар бир инсоннинг истак-хоҳиши, эҳтиёжига бориб тақалади. Калтафаҳм кимсалар нафис пардани кўтаришга аҳд қилганларни даҳрийликда айблайдилар, чунки улар Қуръони Карим ва ҳадиси шарифда ақл, илмга берилган мақомни тушунмайдилар.

Улуғбекнинг гносеологик таълимотига кўра, ҳамма нарса олдиндан аниқ ва равшан бўлганда эди, инсон ва жамиятнинг яратилиши, инсонни ер-заминни обод қилиш ва уни бошқаришга вакил қилиниши, барча мавжудотларни унга бўйсундириши ҳақидаги фармонда маъно ва мазмун мантиққа зид бўлиб қолар эди. Шундай экан, олам сир-асрорини билиш, нодонликдан, жоҳилликдан нафратланиш, илм олишдан маънавий лаззатланиш, илм аҳлини эъзозлаш, уларни хайрли ишларда ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улар иқтидорини Аллоҳнинг буюк инъоми ва неъматини, деб билиш барча фуқаронинг муқаддас бурчи бўлиб қолмоғи лозим.

Аллома илмий ҳақиқат ва юксак даражага эришган аниқлик бир-бири билан узвий боғлиқ деб ҳисоблайди. Бундай аниқликка эришиш ҳамма вақт ҳам осон бўлавермайди. Аниқлик биринчи галда ашёларнинг миқдорий муносабатларини белгилаш, математик қонун-қоидалардан тўғри ва самарали фойдаланиш натижасида қўлга киритилади. Математикани турли илмий соҳаларга, айниқса, астрономияга тадбиқ этиш инсон ва жамиятга катта наф келтиради. Бунинг боиси шундаки, Қуёш, Ой ва бошқа сайёралар Ерда содир

бўладиган ҳодисаларга яқиндан таъсир қилади. Тақвимлар яратиш, аниқ вақтни белгилаш, Қуёш ва Ой ҳолатларини ўрганиш, уларнинг тутилишини олдиндан башорат қилиш муайян эҳтиёжларни қондиришга қаратилган.

Улуғбек фикрича, билимнинг бошқа вазифаси ҳам мавжуд, у инсонни комиллик мартабасига эришишига восита ҳам бўлади. Илм кишиларни кибру ҳаводан, манманликдан, мутаассибликдан, нафс қулига айланишдан асрайди, дилларни ёритади, қалбларни турли хил иллатлардан поклайди, ҳаёт йўлини нурафшон қилади, ёмонликни жиловлайди, эзгуликка даъват қилади. Айниқса, мурувват ва саховатнинг инсон маънавий юксалишидаги ўрни бекиёсдир. Улуғбек гносеологиясида бу масалалар алоҳида ўринни эгаллайди

Алломанинг илм-фан, фалсафа, онтология ва гносеология ривожини учун ниҳоятда муҳим кашфиётлари, фикрлари ва хулосалари шаклланиши ва такомиллашишида бугунги кунгача ҳам **Улуғбек академияси** деб номланиб келаётган даргоҳ ниҳоятда катта аҳамиятга эга бўлди. Аллома ташкил қилган кутубхона ва олий ўқув юрти бўлган Мадраса, у қурдирган расадхона билан бирга ўша даврнинг академияси сифатида бу борадаги масалаларни таҳлили ва талқинида янги даврни бошлаб берди. Бу даргоҳ инсониятнинг ундан илгариги тўплаган тажрибалари асосида шаклланиши шубҳасиз, албатта.

Улуғбекнинг академия яратгани ҳақидаги фикрни илм-фанга биринчи бўлиб машҳур француз алломаси Вольтер олиб кирган. Унинг «Трансоксианада унинг (яъни Темурнинг) ўрнига тахтга чиққан машҳур Улуғбек Самарқандда биринчи академияга асос солди» деган сўзлари бунинг исботидир.

Аслида, «Академия» атамаси илм-фанда янги ном ёки Вольтер биринчи бўлиб ишлатган тушунча эмас. У қадимги Афиналик афсонавий қаҳрамон «Гакадем» номидан ҳосил қилинган. Бу борада биринчи бўлиб Платоннинг Афина шаҳрининг Гакадем номига қўйилган ҳудудидан ер сотиб олгани ва у жойда «Академия» номдаги илмий-маърифий даргоҳ ташкил қилгани маълум.

Улуғбек даврига келиб йирик илм-маърифат даргоҳлари, ўзига хос академиялар ташкил қилиш ананаси шаклланиб эди, дейиш учун барча асослар бор, албатта. Самарқанддаги Улуғбек тўплаган бой кутубхона, яхши жиҳозланган расадхона ва ўз даврининг олий ўқув юрти — Мадраса билан бирга олганда, ўша даврнинг академияси ҳам эди. Замонасининг машҳур олими, математик ва астроном Салоҳиддин Мусо Қозизода Румий мадраса муаллимларидан бири бўлган. Улуғбекнинг ўзи ҳам шу даргоҳда дарс берган. Гиёсиддин Жамшид ал-Коший, Низомиддин ал-Биржандий ва Али Қушчилар Улуғбек мактабининг таниқли муаллими ва етакчи олимларидан

эди. Кейинчалик бу академияда Ҳасан Чалабий ибн Мусо ибн Махмуд Қозизода Румий (Салоҳиддин Мусо Қозизода Румийнинг ўғли), Муъиддин ал-Коший, Мансур ибн Муъиниддин ал-Коший ва бошқа олимлар ҳам ишлашган.

Тарихчи Давлатшоҳнинг ёзишича, “Улуғбек геометрия борасида Евклидга, астрономия соҳасида Птоломейга ўхшарди”. Улуғбекнинг астрономик жадваллари “Зижи Кўрагоний”, “Зижи жадиди султоний”, “Зижи жадидий Кўрагоний”, “Зижи жадидий султоний-зижи Улуғбек” каби номлар билан илмий муомалага кирган.

Муҳаммад Тарағай Улуғбек томонидан ёзилган “**Зижи Кўрагоний**”, “Зижи жадиди султоний”, “Зижи жадидий Кўрагоний”, “Зижи жадидий султоний-зижи Улуғбек” каби номлар билан илмий муомалага кирган ва қадимги астрономик жадваллар тузиш анъанаси давом эттирилган асар аллома ижодининг гнултожидир. Асарда олимнинг маънавий устозлари Афлотун, Арасту, Птоломей, Муҳаммад Хоразмий, ал-Фарғоний, Форобий, Ибн Сино, Беруний ва бошқаларнинг таъсири сезилиб туради. Уни яратишда Улуғбекнинг Самарқанд расадхонасида Қозизода Румий, Гиёсиддин Жамшид ал-Коший, Низомиддин ал-Биржандий ва Али Қушчи каби ўша давр жаҳон фалакиётининг забардаст вакиллари билан ҳамкорликда олиб борган тадқиқотлари асос бўлган.

"Зижи Кўрагоний" сўзбоши, назарий қисм ва зиждан (жадваллардан) иборат бўлиб, жаъми 430 саҳифани эгаллайди. "Зиж"нинг жадвалларсиз матнли қисми 60 саҳифани, қолган 370 саҳифаси эса, астрономик, тригонометрик, географик ва астрологик жадвалларни ташкил қилади.

Асар нафақат, Улуғбекнинг табиий-илмий ғоялари, ижтимоий-фалсафий, ахлоқий ва сиёсий қарашларини ҳам акс эттиради. Унинг таълимотига кўра, ҳамма нарса олдиндан аниқ ва равшан бўлганда эди, инсон ва жамиятнинг яратилиши, инсонни Ер-заминни обод қилиш ва уни бошқаришга вакил қилиниши, барча мавжудотларни унга бўйсундириши ҳақидаги фармонда маъно ва мазмун мантиққа зид бўлиб қолар эди. Шундай экан, олам сир-асрорларини билиш, нодонликдан, жоҳилликдан нафратланиш, илм олишдан маънавий лаззатланиш, илм аҳлини эъзозлаш, уларни хайрли ишларда ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улар иқтидорини буюк инъом ва неъмат, деб билиш барча фуқаронинг муқаддас бурчи бўлиб қолмоғи лозим.

"Зижи Кўрагоний" жаҳон фалакиёт илмига қўшилган улкан ҳисса бўлиб, Ўрта асрларда Шарқда ва Ғарбда ундан турли астрономик масалаларни ҳал қилиш, вақтни аниқлаш ва географик координаталарни ўлчашда кенг фойдаланилган, асар қўлёзмаларига эҳтиёж катта бўлган. "Зижи Кўрагоний" қўлёзмалари кенг тарқалишига катта ҳисса қўшган Улуғбекнинг машҳур

шогирди Али Қушчи унга илк шарҳни «Шарҳи Зижи Улуғбек» номи билан ёзган, кейинчалик шарҳлар ёзиш давом этган.

Маълумотларга кўра, Улуғбек тиббиёт ва муסיқага ҳам қизиққан. Жумладан, Алишер Навоий “Мажолис ун-нафоис” асарида унинг шеърларидан намуналар келтириб ўтган.

Улуғбекнинг “Зиж”дан ташқари математик асари “Бир даража синусини аниқлаш ҳақида рисола”, астрономияга оид “Рисолайи Улуғбек” (ягона нусхаси Ҳиндистонда, Алигарх университети кутубхонасида сақланади) ва тарихга доир “Тарихи арбаъ улус” (“Тўрт улус тарихи”) асарлари ҳам маълум.

“Тўрт улус тарихи” («Тарих-и арбаъ улус») Мирзо Улуғбек раҳбарлигида 1425 йили ёзиб тамомланган асар. Б.Ахмедов таъкидига кўра, «Улус-а арбаъ-йи Чингизий» («Чингизийларнинг тўрт улуси») ва «Тарих-и арбаъ улус» («Тўрт улус тарихи») номлари билан машҳур ушбу асар, Рашидуддиннинг машҳур «Ҷамиъ ут-таварих» китоби сингари, тарихчи олимлар жамоаси тарафидан, Мирзо Улуғбекнинг бевосита иштироки ва раҳбарлиги остида ёзилган.

Муаллифнинг ўзи мазкур асарини қисм ёки бобларга бўлмаган. Уни муқаддима ва етти бобга бўлиш мумкин. Асар бир талай тарихий, жуғрофий манбалар асосида ёзилган. Муаллиф кўп ҳолларда ўз манбаларини аниқ кўрсатмайди ва «айтишларича», «қисса ва тарих китобларда ёзилишича», «Чиғатой улуси уламоларининг китобларида келтирилишича», «бир гуруҳ одил, ҳақиқатгўй тарих арбобларининг айтишича» каби умумий иборалар билан чекланади. Лекин, айрим ўринларда ўзи фойдаланган баъзи асарлар ва уларнинг муаллифлари номини ҳам тилга олади. Булар орасида машҳур астроном Абу Маъшар Балхий (886 йили вафот этган), йирик олим, шоир ҳамда сайёҳ Рашидуддин Вотвот (1088—1182), машҳур тарихчи-ю, давлат арбоблари Алоуддин Отамалик Жувайний (1226—1283), Рашидуддин Фазлуллоҳ Ҳамадоний (тахм. 1247—1318), Ҳамдуллоҳ Мустовфийи Қазвиний (1281—1349) ва бошқаларнинг номлари тилга олинади. Олим тафсир ва ҳадис китоблар, ривоятлардан фойдаланганлигини ҳам айтади. Рашидуддин Вотвот, Хўжандий ва Низомийдан олинган шеърый парчалар ҳам учрайди. Шунга қараганда Улуғбек мазкур асарини ёзишда жуда кўп, мазмун жиҳатдан хилма-хил (тарих, жуғрофия, астрономия, назмий) китоблардан кенг фойдаланган.

Баъзи манбаларда, хусусан Хондамирнинг «Ҷабиб ус-сияр»ида ундан олинган парчалар учрайди. XVI — XVII асрларда яшаб ижод этган муаррихлар учун ҳам Улуғбекнинг бу асари биринчи манба бўлиб хизмат

қилган. Чунончи, муаллифи номаълум «Таворих-и гузидэ, нусратнома» асари (XVI аср бошида ёзилган) ҳам «Тарих-и арбаъ улус»га таянган асарлар жумласидандир. «Зубдат ул-осор» (XVI асрнинг биринчи ярмида ёзилган) китобининг муалифи турк-мўғул халқлари тарихини баён этар экан, «Мирзо Улуғбекнинг номи билан зийнатланган «Тарих-и хоний» асарига таянгандим», деб айтади. Буерда гап шубҳасиз «Тарих-и арбаъ улус», аниқроғи, унинг биринчи қисми ҳақида бораётганга ўхшайди. XVII асрда ўтган йирик қомусий олим Маҳмуд ибн Валининг «Баҳр ул-асрор» («Сирлар денги-зи») номли катта асарини, аниқроғи унинг мўғуллар империяси ва Чингизхоннинг ўлиmidан кейин империя ўрнида ташкил топган Улуғ юрт, яъни Мўғулистон, Олтин Ўрда, Чиғатой улуси, шунингдек, Чингизхоннинг набираси Ҳалокухон асос солган Элхонийлар давлати (Эрон, Озарбойжон) тарихини ўз ичига олган олтинчи жилди мундарижаси ҳамда мазмуни жиҳатидан Улуғбекнинг «Тарих-и арбаъ улус»га ўхшаб кетади. Асарнинг яратилишида Улуғбекнинг иштирок этганлигига ҳеч бир шубҳа ёки иккиланишга ўрин йўқ. Буни бошқа тарихчилар ҳам тасдиқлайди. XVI асрнинг машҳур тарихчиларидан бири Мирзо Муҳаммад Ҳайдар (1500—1551) ҳам Улуғбекнинг тарих илми соҳасида ҳам самарали меҳнат қилганлигини айтади. Масалан, унинг «Тарих-и Рашидий» номли йирик китобида бу ҳақда мана буларни ўқиймиз: «Донишманд подишоҳ Мирзо Улуғбек бир тарихий асар ёзди ва унга «Улус-и арбаъ» деб ном қўйди». Буни Маҳмуд ибн Вали (XVII аср) ҳам тасдиқлайди.

Асарнинг Марказий ва Ўрта Осиёнинг XIII — XIV асрнинг биринчи ярмидаги ижтимоий-сиёсий тарихини ўрганишда муҳим ўрин эгаллаши шубҳасиз. Зеро, биз Чиғатой улуси тарихини яхши билмаймиз. Мамлакатнинг Чингизхон истилосидан то Амир Темурнинг ҳокимият тепасига келганига қадар кечган тарихи ҳам қоронғу. «Тарих-и арбаъ улус»да келтирилган маълумотларни Шарафуддин Али Яздийнинг «Муқаддима-йи Зафарнома» ва Маҳмуд ибн Валининг «Баҳр ул-асрор»ига ҳамда бугунги тарих фанлари қўлга киритган маълумотларга қўшиб ўрганилса, шубҳасиз, фандаги бу камчиликни бартараф қилиш мумкин.

Ушбулар ҳақида фикр билдирар экан, профессорлар А.Ахмедов ва М.Мамадазимов яна қуйидагиларни таъкидлайдилар, яъни салкам етти аср давом этган Шарқ астрономиясининг жўшқин фаолияти Улуғбек ва унинг академиясининг бой илмий мероси билан яқунланди. Мазкур расадхона ишга туширилганда унинг бош "телескоп"ининг аниқлик даражаси атиги бир неча ёй секундигача бориб, то оптик телескоплар ихтиро қилинган даврга қадар унинг самаралари ўрта аср астрономлари учун астрономик кузатишларда

эришилган рекорд натижа бўлиб хизмат қилди. Бу асбоб Қуёш, Ой ва сайёралар ҳаракат назарияларини янги босқичга кўтариш, тутилишлар назарияси ва амалий астрономиянинг асосий предметларидан бўлган вақтни ўлчаш ишларида юксак аниқликка эришиш имконини берди.

Улуғбек астрономия мактаби ва яратган академия вакилларининг тадқиқотлари натижаси бўлган буюк мерос - "Зижи жадиди Кўрагоний"дан кейинги юз йиллар мобайнида фақат Шарқ эмас, балки Ғарб мамлакатлари кўпгина йирик расадхоналарининг олимлари дастурул-амал сифатида кенг фойдаландилар.